

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmüştür. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب لكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği

Prof. Dr. Sami Baskın

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Anıl Yasin Özyurt

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Özet

Bu çalışma, Türk dizilerinin Türkçenin yabancı bir dil olarak öğrenme motivasyonu üzerindeki etkilerini Rusya bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Küresel medya dolaşımının hızlanmasıyla birlikte Türk dizileri, yalnızca popüler kültür ürünü olarak değil; aynı zamanda dilsel maruziyet, kültürel aktarım ve pragmatik farkındalık geliştiren çok boyutlu bir öğrenme ortamı olarak öne çıkmaktadır. Araştırma, bireylerin deneyimlerini, algılarını ve anlamlandırma süreçlerini bütüncül biçimde ortaya koymayı hedeflediğinden nitel araştırma yaklaşımıyla tasarlanmıştır.

Araştırmanın çalışma grubunu, Rusya'da yaşayan ve Türk dizilerini düzenli olarak izleyen sekiz katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiş; Rusya'da ikamet etme, Türk dizilerini belirli bir süredir izleme ve Türkçe öğrenmeye yönelik ilgi ya da deneyime sahip olma ölçütleri esas alınmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Veri toplama süreci, katılımcıların dizilerle kurdukları ilişkiyi, Türkçe öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ve dilsel kazanımlarını ayrıntılı biçimde ortaya koyacak şekilde yapılandırılmıştır. Elde edilen veriler, tematik içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş; tekrar eden örüntüler, anlam birimleri ve temalar belirlenmiştir.

Araştırma bulguları, Türk dizilerinin katılımcılar açısından yalnızca bir eğlence aracı olmadığını; Türkçeye yönelik ilgi ve öğrenme motivasyonunu artıran güçlü bir kültürel ve pedagojik unsur olduğunu ortaya koymaktadır. Dizilerin özellikle dinleme ve anlama becerilerini desteklediği, kelime dağarcığını genişlettiği ve pragmatik farkındalığı geliştirdiği belirlenmiştir. Ayrıca kültürel unsurların örtük biçimde aktarılması, öğrenme sürecini daha doğal ve anlamlı hâle getirmektedir. Sonuç olarak çalışma, Türk dizilerinin Rusya bağlamında Türkçenin yabancı bir dil olarak öğrenimini destekleyen etkili bir tamamlayıcı öğrenme ortamı sunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk dizileri, yabancı dil olarak Türkçe, dil öğrenme motivasyonu

The Impact of Turkish TV Series on Motivation to Learn Turkish as a Foreign Language: The Case of Russia

Prof. Dr. Sami Baskın

Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Türkiye

Anıl Yasin Özyurt

Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Türkiye

Abstract

This study aims to examine in depth the effects of Turkish TV series on motivation to learn Turkish as a foreign language in the context of Russia. With the acceleration of global media circulation, Turkish TV series have emerged not only as popular culture products but also as multidimensional learning environments that provide linguistic exposure, cultural transmission, and the development of pragmatic awareness. Since the study seeks to reveal individuals' experiences, perceptions, and meaning-making processes in a holistic manner, a qualitative research design was adopted.

The study group consists of eight participants living in Russia who regularly watch Turkish TV series. Participants were selected through criterion sampling, one of the purposive sampling methods. The main criteria included residing in Russia, watching Turkish TV series for a certain period, and having an interest in or experience with learning Turkish. Data were collected through semi-structured in-depth interviews designed to explore participants' engagement with Turkish TV series, their motivation to learn Turkish, and their perceived linguistic gains. The data collection process focused on capturing participants' subjective experiences in detail. The obtained data were analysed using thematic content analysis, through which recurring patterns, meaning units, and themes were identified.

The findings reveal that Turkish TV series are perceived by participants not merely as entertainment products, but as powerful cultural and pedagogical tools that enhance interest in Turkish and increase motivation to learn the language. Turkish TV series were found to be particularly effective in supporting listening and comprehension skills, expanding vocabulary, and fostering pragmatic awareness. Moreover, the implicit transmission of cultural elements contributes to making the language learning process more natural, meaningful, and engaging. Overall, the study demonstrates that Turkish TV series provide an effective complementary learning environment that supports learning Turkish as a foreign language in the Russian context.

Keywords: Turkish TV series, Turkish as a foreign language, language learning motivation

Giriş

Son yirmi yılda küresel medya dolaşımı, ulusal sınırları aşan kültürel etkileşimleri hızlandırmış; televizyon dizileri bu sürecin en etkili araçlarından biri hâline gelmiştir. Özellikle Türk dizileri, Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Latin Amerika'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca izleyiciye ulaşarak ulusötesi popüler kültürün dikkat çekici örneklerinden biri olmuştur. Bu yükseliş yalnızca ekonomik bir ihracat başarısı olarak değil; kültürel aktarım, kimlik temsili ve dil öğrenme motivasyonu bağlamlarında da değerlendirilmesi gereken çok boyutlu bir olgu olarak öne çıkmaktadır. Nitekim Çapık ve Dulupçu'nun (2023) vurguladığı üzere Türkiye, son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra

dünyanın en büyük ikinci dizi ihracatçısı konumuna yükselmiş; bu durum Türk dizilerini küresel kültürel dolaşımın stratejik aktörlerinden biri hâline getirmiştir (s. 215).

Türk dizilerinin uluslararası başarısı, izleyici açısından yalnızca bir eğlence pratiğiyle sınırlı kalmamakta; Türkiye'ye yönelik merak, kültürel yakınlık ve dilsel ilgi gibi süreçleri de tetiklemektedir. Bu da dizileri, Joseph Nye'in (2005) kavramsallaştırdığı "yumuşak güç" (soft power) çerçevesinde değerlendirilebilecek önemli bir kültürel araca dönüştürmektedir. Güncel çalışmalar, Türk dizilerinin yayımlandıkları ülkelerde Türkiye imajını olumlu yönde etkilediğini, izleyicilerin Türk kültürüne ve gündelik yaşama dair daha sıcak bir ilgi oluşturduğunu ortaya koymaktadır (Arslan, Şerif ve İşman, 2025).

Yabancı dil ediniminde "anamlı girdi", "doğal maruziyet" ve "duygusal bağ" kavramlarının (Krashen, 1985) önemli birer etken olduğu düşünüldüğünde görsel-işitsel medya içerikleri, özellikle dizi ve filmler, bütün bu kavramları yerine getirebilir. Onlar, hedef dile yönelik sürekli ve bağlamsal bir maruziyet sunarak öğrenme ortamlarının ve zamanının sınırlıklarını ortadan kaldırırlar.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, televizyon dizilerinin kelime hazinesi gelişimi, dinleme becerisi ve telaffuz farkındalığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koymaktadır (Peters & Webb, 2018). Türk dizileri özelinde yürütülen çalışmalar da benzer sonuçlara işaret etmektedir. Balkanlar'da Türkçe öğrenen öğrenciler üzerine yapılan araştırmalar, dizilerin öğrenciler için doğal bir "dil laboratuvarı" işlevi gördüğünü ortaya koymuştur. Kırbaş (2022), Balkanlı öğrencilerin Türk dizileri sayesinde Türkçeye daha aşına hâle geldiklerini, sürekli işitsel maruziyetin öğrenme hızını ve kalıcılığı artırdığını belirtmektedir (s. 213).

Türk dizileri, gündelik konuşma kalıplarını, hitap biçimlerini, nezaket stratejilerini ve bağlama özgü anlam üretimini de görünür kılarak öğrenenlerin pragmatik farkındalığını önemli ölçüde geliştirebilir. Karakterler arasındaki diyaloglar aracılığıyla izleyiciler, resmî ve gayriresmî söylem arasındaki ayrımları, duygu durumuna göre değişen ses tonlarını, ima, ironi ve örtük anlamları doğal bağlamları içinde gözlemlenebilir. Bu durum, özellikle yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireyler açısından, doğal dil kullanımına ilişkin sezgisel bir farkındalık oluşmasını mümkün kılmaktadır.

Söz konusu dilsel kazanımlar, kültürel aktarım süreciyle eş zamanlı ve bütünleşik biçimde ilerlemektedir. Türk dizileri, kültürün dil ile iç içe geçmiş doğasını yansıtan güçlü anlatı alanları sunmakta; mekân, yeme-içme pratikleri, gündelik davranış biçimleri, aile içi ilişkiler ve gelenekler çoğu zaman doğrudan öğretici bir amaç güdülmeden, anlatının doğal akışı içinde izleyiciye aktarılmaktadır. Bu örtük aktarım süreci sayesinde kültürel unsurlar "öğretilen bilgi" olmaktan çıkarak "deneyimlenen pratikler" hâline gelmekte; izleyicinin dili yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, kültürel bağlamı olan toplumsal bir pratik olarak algılaması mümkün olmaktadır. Özellikle hitap kalıpları, beden dili, misafirlik ilişkileri ve yemek sahneleri gibi unsurlar, dil-kültür bütünlüğünü somutlaştırarak dil öğrenme sürecinin daha anlamlı ve kalıcı hâle gelmesine katkı sağlamaktadır.

Bu çok katmanlı dilsel ve kültürel etkileşimin belirgin biçimde gözlemlenebildiği bağlamlardan biri Rusya'dır. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, tarihsel, siyasal ve ekonomik dalgalanmalara rağmen kültürel düzeyde süreklilik arz eden bir temas alanı yaratmıştır. Deniz'in (2018) Rusya-Türkiye göç sistemi üzerine gerçekleştirdiği çalışma, iki toplum arasındaki karşılaşmaların bireysel algıları dönüştürdüğünü ve kültürel yaklaşmayı beslediğini ortaya koymaktadır (s. 195). Bu karşılaşmalar, yalnızca fiziksel hareketlilikle sınırlı kalmamakta; medya tüketimi ve kültürel ürünler aracılığıyla da sürekli olarak yeniden üretilmektedir.

Bu bağlamda 2022 yılında başlayan Ukrayna-Rusya Savaşı, yalnızca jeopolitik dengeleri değil; Rus toplumunun medya tüketim alışkanlıklarını ve kültürel yönelimlerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Türkiye, savaş sürecinde diplomatik kanalları açık tutarak Rusya ile ilişkilerini sürdürebilen nadir ülkelerden biri olmuştur. Bu durum, Türkiye'ye yönelik toplumsal algının tamamen kopmak yerine farklı

biçimlerde yeniden şekillenmesine zemin hazırlamış; kültürel temas kanallarının sürekliliğini korumasına katkı sağlamıştır.

Nitekim savaşla birlikte Rus toplumunda Türkiye'ye yönelik ilginin arttığı; özellikle turizm, kültür ve dil öğrenimi alanlarında yeni yönelimlerin ortaya çıktığı çeşitli araştırmalarla desteklenmektedir (Gökçe ve Çiçek, 2025). Bu süreçte Türk dizileri, Rus izleyiciler için yalnızca kriz ortamından uzaklaştıran bir duygusal kaçış alanı değil; aynı zamanda Türkiye'ye, Türk kültürüne ve Türkçeye dair yeni bir merak ve yakınlık zemini hâline gelmiştir. Aile temaları, duygusal anlatılar, görsel estetik ve kültürel sıcaklık, Türk dizilerini Rus izleyiciler açısından cazip kılan başlıca unsurlar arasında yer almakta; bu unsurlar dilsel maruziyetle birleştiğinde Türkçeye yönelik ilgiyi ve öğrenme isteğini belirgin biçimde güçlendirmektedir.

Bu çerçevede ele alınan kuramsal ve bağlamsal tartışmalar, Türk dizilerinin yabancı izleyiciler açısından yalnızca bir eğlence ürünü değil; dilsel maruziyet, kültürel aktarım ve pragmatik farkındalık geliştiren çok katmanlı bir öğrenme ortamı sunduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle Rusya bağlamında, savaş sonrası dönemde değişen medya tüketim alışkanlıkları ve Türkiye'ye yönelik artan kültürel ilgi, Türk dizilerinin Türkçe öğrenme motivasyonu üzerindeki etkilerinin daha yakından incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte mevcut literatür, bu etkileri çoğunlukla nicel eğilimler ya da genel algılar üzerinden ele almakta; bireylerin Türk dizilerini nasıl deneyimlediklerine, dil öğrenme süreçlerinde bu içeriklere hangi anlamları yüklediklerine ve motivasyonel boyutların nasıl şekillendiğine ilişkin derinlemesine veriler sınırlı kalmaktadır.

Amaç

Bu çalışma, Türk dizilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenme motivasyonu üzerindeki etkilerini derinlemesine incelemeyi amaçlayan nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmada, bireylerin deneyimlerini, algılarını ve anlamlandırma süreçlerini bütüncül biçimde ortaya koymaya imkân tanınması nedeniyle nitel araştırma yaklaşımı tercih edilmiştir. Nitel araştırmalar, olguların sayısal ölçümlerle sınırlı kalmadan, katılımcıların öznel deneyimlerini kendi bağlamları içinde anlamayı hedeflemesi bakımından özellikle dil öğrenme motivasyonu gibi çok boyutlu ve kişisel süreçlerin incelenmesinde önemli avantajlar sunmaktadır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Rusya'da yaşayan ve Türk dizilerini düzenli olarak izleyen sekiz katılımcı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu kapsamda katılımcıların;

(i) Rusya'da ikamet ediyor olmaları,

(ii) Türk dizilerini belirli bir süredir izliyor olmaları

(iii) Türkçe öğrenmeye yönelik ilgi ya da öğrenme deneyimine sahip olmaları temel ölçütler olarak belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme, araştırmanın problemine doğrudan ışık tutabilecek bilgi açısından zengin durumların seçilmesine olanak tanınması bakımından nitel araştırmalarda sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.

Katılımcı Profili ve Türk Dizisi İzleme Alışkanlıkları: Katılımcıları belirlerken ön görüşmelerde şu sorulara cevap aranmıştır. Katılımcı olarak değerlendirilen kişilere ait bilgiler Tablo 1'de verilmiştir.

1. Yaşınız kaçtır?

2. Türk dizilerini ne kadar süredir izliyorsunuz?

3. İzlediğiniz ilk Türk dizisi hangisidir?

4. Türk dizilerini haftada ortalama ne kadar süre izliyorsunuz?

Tablo 1. Ölçüt örneklemeye uygun olarak belirlenen katılımcıların özellikleri

Katılımcı	Yaşı	Ne Kadar Süredir İzlediği	Haftalık İzleme Süresi	İlk İzlediği Türk Dizisi
K1	25	3 yıldan fazla	4–6 saat	Aşk-ı Memnu
K2	22	1–3 yıl	1–3 saat	Çukur
K3	30	3 yıldan fazla	7 saatten fazla	Muhteşem Yüzyıl
K4		1–3 yıl	4–6 saat	Diriliş Ertuğrul
K5	28	3 yıldan fazla	7 saatten fazla	Kara Sevda
K6	20	6 ay – 1 yıl	1–3 saat	Erkenci Kuş
K7	23	1–3 yıl	4–6 saat	Kiralık Aşk
K8	26	6 ay – 1 yıl	1–3 saat	Aşk Laftan Anlamaz

Veri Toplama Süreci

Veriler, katılımcılarla gerçekleştirilen derinlemesine yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Bu yöntem, araştırmacıya belirli temalar çerçevesinde ilerleme imkânı sunarken katılımcılara kendi deneyimlerini ayrıntılı biçimde ifade edebilme esnekliği sağlamaktadır. Derinlemesine görüşmeler, özellikle motivasyon, algı ve duygusal yönelimler gibi doğrudan gözlemlenemeyen olguların anlaşılmasında güçlü bir veri toplama tekniği olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada görüşmeler, Türk dizilerinin katılımcıların Türkçe öğrenme istekleri, dilsel farkındalıkları ve Türkiye'ye yönelik algıları üzerindeki etkilerini ortaya koymaya odaklanmıştır.

Veri Analizi

Bu araştırmada elde edilen verilerin analizinde, nitel araştırma yaklaşımının doğasına uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, nitel verilerde yer alan örtük anlamları, tekrar eden örüntüleri ve veriler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmayı amaçlayan; veriden hareketle anlam üretmeye dayalı, tümevarımsal ve derinlemesine bir analiz yöntemidir. Bu yöntemde araştırmacı, katılımcı ifadelerini bütüncül bir bakışla inceleyerek anlamlı birimler belirlemekte; bu birimleri kodlar, alt temalar ve temalar hâlinde yapılandırarak verinin kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. İçerik analizinin bu özelliği, Türk dizilerinin dil öğrenme motivasyonu üzerindeki etkilerinin katılımcı deneyimleri üzerinden ayrıntılı biçimde anlaşılmasına olanak tanımaktadır.

Derinlemesine görüşmeler sonucunda elde edilen ses kayıtları, analiz sürecine geçilmeden önce eksiksiz ve sözcüğü sözcüğüne yazılı metne dönüştürülmüştür. Transkripsiyon sürecinde katılımcıların ifadelerine hiçbir dilsel ya da anlamsal müdahalede bulunulmamış; duraksamalar, vurgu biçimleri ve ifade tarzları mümkün olduğunca korunmuştur. Bu yaklaşım, katılımcıların deneyimlerini kendi söylemleri üzerinden doğru ve bütünlüklü biçimde yansıtmayı amaçlamakta; aynı zamanda veri bütünlüğünü koruyarak araştırmanın güvenilirliğini artırmaktadır.

Katılımcıların kimliklerinin gizliliğini sağlamak amacıyla, her bir katılımcı K1, K2, K3... şeklinde kodlanmış ve analiz sürecinde gerçek isimler kullanılmamıştır. Bu kodlama, hem etik ilkelere uygunluğu güvence altına almakta hem de katılımcı ifadelerinin analiz ve raporlama sürecinde sistematik biçimde

izlenebilmesini sağlamaktadır. Elde edilen transkriptler, içerik analizi sürecinde birden fazla kez okunarak anlamlı ifade birimleri belirlenmiş; analiz süreci, veriler ile oluşturulan kod ve temalar arasında sürekli karşılaştırma yapılarak yürütülmüştür. Bu sayede analiz, yalnızca yüzeysel betimlemelerle sınırlı kalmamış; katılımcı deneyimlerinin arka planında yer alan motivasyonel, dilsel ve kültürel anlam yapılarını görünür kılan bütüncül bir çerçeveye ulaşılmıştır.

Bulgular

1. Türk Dizilerini İzlemeye Başlama Nedeni: Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlar Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tema	Kategori	Kod
Dizi İzlemeye Başlama Nedeni	Belirli bir oyuncuya ilgi	K3
	Türk kültürüne merak	K1 , K4 , K5
	Sosyal medyadaki reklamların etkisi	K2 , K6
	Arkadaş tavsiyesi	K7
	Türk arkadaş tavsiyesi	K8

Tabloda yer alan bulgular, katılımcıların Türk dizilerini izlemeye başlama nedenlerinin, Türkçe öğrenme motivasyonunun oluşumu ve güçlenmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. “Dizi izlemeye başlama nedeni” teması altında ortaya çıkan kategoriler, motivasyonun içsel (intrinsic) ve dışsal (extrinsic) boyutlarının bir arada işlediğine işaret etmektedir.

Belirli bir oyuncuya duyulan ilgiyle dizi izlemeye başlayan katılımcı (K3), başlangıçta dil öğrenme hedefi taşımamış olsa da, diziler aracılığıyla Türkçeye sürekli maruz kalmanın zamanla örtük bir öğrenme süreci başlattığı görülmektedir. Bu tür bir motivasyon, başlangıçta dışsal bir çekim unsuru gibi görünse de süreç içinde Türkçeye yönelik merakın ve öğrenme isteğinin gelişmesine zemin hazırlamaktadır.

Türk kültürüne duyulan merak nedeniyle dizileri izlemeye başlayan katılımcıların (K1, K4, K5) ifadeleri ise daha çok içsel motivasyon temelli bir yönelime işaret etmektedir. Kültürel merak, izleyicilerin yalnızca anlatıyı takip etmelerini değil; aynı zamanda dilin kullanım biçimlerini, hitap kalıplarını ve gündelik ifadeleri anlamaya yönelik bir çaba geliştirmelerini teşvik etmektedir. Bu durum, Türkçenin yalnızca öğrenilmesi gereken bir dil değil, anlamlandırılması gereken bir kültürel yapı olarak algılanmasına katkı sağlamaktadır.

Sosyal medyadaki reklamların etkisiyle Türk dizileriyle tanışan katılımcılar (K2, K6), başlangıçta daha çok dışsal yönlendirme ile sürece dâhil olmuşlardır. Ancak bu tür bir başlangıç, dizilerin sunduğu dilsel ve kültürel maruziyet sayesinde zamanla Türkçeye yönelik ilginin artmasına ve öğrenme motivasyonunun gelişmesine dönüşebilmektedir. Bu bulgu, dijital platformların yalnızca izleme alışkanlıklarını değil, dolaylı biçimde dil öğrenme yönelimlerini de etkileyebildiğini göstermektedir.

Arkadaş tavsiyesi (K7) ve özellikle Türk bir arkadaşın önerisiyle (K8) dizileri izlemeye başlayan katılımcıların deneyimleri, sosyal etkileşim temelli motivasyonun Türkçe öğrenme sürecinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Türk bir arkadaşın varlığı, dizilerde duyulan ifadelerin günlük hayatta karşılık bulmasını sağlamakta; bu durum dil öğrenimini daha işlevsel ve anlamlı hâle getirmektedir.

Sosyal bağlamda kurulan bu ilişki, öğrenenlerin Türkçeyi iletişim kurma aracı olarak görmelerini güçlendirmektedir.

Genel olarak tablo, Türk dizilerinin izlenmeye başlanma nedenlerinin, Türkçe öğrenme motivasyonunu doğrudan ya da dolaylı biçimde besleyen çok katmanlı bir yapı oluşturduğunu göstermektedir. Başlangıçta eğlence, merak ya da sosyal yönlendirme ile başlayan dizi izleme süreci, zamanla Türkçeye yönelik ilgi, farkındalık ve öğrenme isteğinin gelişmesine katkı sağlamakta; böylece diziler, yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi için güçlü bir motivasyon kaynağı hâline gelmektedir.

2. Dizilere Başlarken Katılımcıların Türkçe Bilgi Seviyesi: “Türk dizilerini izlemeye başlamadan önce Türkçe biliyor muydunuz?” sorusuna katılımcıların verdiği anıtlar Tablo 3’ü oluşturmaktadır.

Tablo 3. Dizilerin Türkçe öğrenme isteğine katkısı

Tema	Kategori	Kod
	Hiç bilmiyordum.	K1, K6, K7
Dizi izlemeye başlamadan önceki Türkçe bilgi düzeyi	Temel	K2, K3, K5, K8
	Orta	K4

Tablo incelendiğinde, katılımcıların Türk dizilerini izlemeye başlamadan önceki Türkçe bilgi düzeylerinin farklılık gösterdiği; ancak bu farklılıkların dizilerin Türkçe öğrenme sürecine katkısını sınırlayıcı bir unsur oluşturmadığı görülmektedir. Katılımcıların bir kısmı Türk dizileriyle tanışmadan önce Türkçeyi hiç bilmediklerini ifade etmişlerdir (K1, K6, K7). Katılımcıların büyük bir bölümünün ise dizi izlemeye başlamadan önce temel düzeyde Türkçe bilgisine sahip olduğu görülmektedir (K2, K3, K5, K8). Orta düzeyde Türkçe bilgisine sahip olan katılımcı (K4) sayısı ise birdir.

Genel olarak tablo, Türk dizilerinin Türkçe öğrenme sürecinde başlangıç düzeyinden orta düzeye kadar farklı yeterli seviyelerindeki bireyler için işlevsel bir öğrenme ve motivasyon aracı olduğunu göstermektedir. Katılımcıların başlangıçtaki Türkçe bilgi düzeyleri farklı olsa da dizilerini izlemeye bu durumun engel olmadığı görülmektedir.

3. Türk Dizilerinin Katılımcıların Türkçe Öğrenme İsteğine Etkisi: Araştırmaya katılan katılımcıların “Türk dizilerini izlemek, Türkçe öğrenme isteğinizi etkiledi mi? Nasıl?” sorusuna verdikleri yanıt Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. Türk Dizilerinin Katılımcıların Türkçe Öğrenme İsteği Üzerinde Etkisi

Tema	Kategori	Kod
	Çok etkiledi	K1 , K3
Dizi izlemenin Türkçe öğrenmeye katkısı	Oldukça etkiledi	K2 , K4 , K5 , K8
	Biraz etkiledi	K6 , K7

Tablo incelendiğinde, Türk dizilerinin katılımcıların Türkçe öğrenme isteği üzerinde belirgin ve yaygın bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Katılımcıların tamamı, farklı düzeylerde olmakla birlikte, Türk dizileri izlemenin Türkçe öğrenme motivasyonlarını etkilediğini ifade etmiştir. Bu durum, dizilerin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde güçlü bir motivasyonel tetikleyici işlev gördüğünü ortaya koymaktadır.

Katılımcıların bir bölümü, Türk dizilerinin Türkçe öğrenme isteklerini “çok etkilediğini” belirtmiştir (K1, K3). Bu gruptaki katılımcıların ifadeleri, dizilerin yalnızca dili tanıma aşamasında değil, bilinçli bir öğrenme yönelimi geliştirmede de etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle dizilerde sık tekrar eden ifadeler, duygusal sahneler ve karakterlerle kurulan bağ, Türkçeyi daha iyi anlama ve konuşma isteğini güçlü biçimde artırmaktadır. Bu düzeydeki etki, dizilerin öğrenenlerde yüksek düzeyde içsel motivasyon oluşturduğunu düşündürmektedir.

Katılımcıların büyük çoğunluğu ise Türk dizilerinin Türkçe öğrenme isteklerini “oldukça etkilediğini” ifade etmiştir (K2, K4, K5, K8). Bu bulgu, dizilerin motivasyon üzerindeki etkisinin yaygın ve istikrarlı olduğunu göstermektedir. Bu gruptaki katılımcılar açısından diziler, Türkçeyi öğrenmeyi daha keyifli, anlamlı ve sürdürülebilir hâle getiren bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Özellikle gündelik konuşma dili, telaffuz, vurgu ve duygu aktarımının doğal bağlamlarda sunulması, öğrenme sürecini destekleyen önemli bir etken olarak değerlendirilmektedir.

Türk dizilerinin Türkçe öğrenme isteğini “biraz etkilediğini” belirten katılımcılar (K6, K7) ise motivasyon üzerindeki etkiyi daha sınırlı düzeyde deneyimlemişlerdir. Ancak bu grubun ifadeleri dahi dizilerin tamamen etkisiz olmadığını; en azından dile aşinalık kazandırma, bazı kelimeleri fark etme ve Türkçeye karşı olumlu bir tutum geliştirme yönünde katkı sağladığını göstermektedir. Bu durum, dizilerin motivasyon üzerindeki etkisinin bireysel ilgi, öğrenme hedefleri ve başlangıçtaki dil düzeyi gibi değişkenlere bağlı olarak farklılaştığını ortaya koymaktadır.

Genel olarak tablo, Türk dizilerinin Türkçe öğrenme isteğini yüksek oranda desteklediğini ve motivasyon üzerinde güçlü bir etki yarattığını göstermektedir. Katılımcıların ifadeleri, dizilerin Türkçeye yönelik ilgiyi artıran, öğrenme sürecini duygusal ve kültürel bağlamla besleyen doğal bir öğrenme ortamı sunduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgu, Türk dizilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde yalnızca tamamlayıcı bir araç değil, aynı zamanda motivasyonu başlatan ve sürdüren temel unsurlardan biri olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.

4. Katılımcıların Türk Dizilerinde Dikkatlerini Çeken Dilsel Unsurlar: “Türk dizilerini izlerken dil açısından hangi unsurlar ilginizi çekti?” sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlar şöyledir (Tablo 5):

Tablo 5: Katılımcıların Türk Dizilerinde Dikkatlerini Çeken Dilsel Unsurlar

Tema	Kategori	Kod
	Ses Bilgisi/Telaffuz	<i>Oyuncuların konuşma tarzı (K1, K8)</i>
Dizi İzlerken Dikkati Çeken Dil Unsurları	Sözsüz İletişim	<i>Duygusal sahneler (K3, K7)</i>
	Diğer	<i>Kültürel içerikler (K2, K4, K5)</i>
		<i>Müzik / atmosfer (K6)</i>

Tablo incelendiğinde, katılımcıların Türk dizilerini izlerken dikkatlerini çeken dilsel unsurların yalnızca sözcük düzeyiyle sınırlı kalmadığı; ses bilgisi, sözsüz iletişim ve kültürel bağlam gibi farklı katmanlara yayıldığı görülmektedir. Bu durum, Türk dizilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde çok boyutlu bir dil girdisi sunduğunu ortaya koymaktadır.

Katılımcıların bir kısmı, dizilerde özellikle ses bilgisi ve telaffuz unsurlarının dikkatlerini çektiğini ifade etmiştir. Oyuncuların konuşma tarzı, vurgu ve tonlamaları (K1, K8), Türkçenin doğal akışını ve ritmini fark etmelerini sağlamıştır. Bu bulgu, dizilerin öğrenenler açısından telaffuz farkındalığını artıran ve işitsel girdiyi zenginleştiren bir işlev üstlendiğini göstermektedir. Özellikle sınıf ortamında sınırlı biçimde sunulabilen doğal konuşma örneklerinin, diziler aracılığıyla sürekli ve bağlam içinde sunulması, dinleme becerisinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Bazı katılımcılar ise dizilerde yer alan sözsüz iletişim unsurlarına, özellikle duygusal sahnelere dikkat ettiklerini belirtmiştir (K3, K7). Jestler, mimikler, beden dili ve duygusal tepkiler, sözel ifadelerin anlamını pekiştirerek izleyicilerin mesajı daha kolay kavramasını sağlamaktadır. Bu durum, dil öğrenme sürecinde yalnızca söylenenlerin değil, nasıl söylendiğinin de önemli olduğunu; dizilerin pragmatik ve bağlamsal anlamlandırmayı desteklediğini göstermektedir.

Diğer bir grup katılımcı için dizilerdeki kültürel içerikler öne çıkan unsurlar arasında yer almaktadır (K2, K4, K5). Gündelik yaşam pratikleri, aile ilişkileri, gelenekler ve sosyal davranış biçimleri, dilsel ifadelerle birlikte sunulurken öğrenenlerin dili kültürel bağlamı içinde algılamalarına olanak tanımaktadır. Bu bulgu, dizilerin dil-kültür bütünlüğünü görünür kılarak dil öğrenimini daha anlamlı ve kalıcı hâle getirdiğini göstermektedir.

Bunun yanı sıra bir katılımcı, dizilerdeki müzik ve genel atmosferin dikkatini çektiğini ifade etmiştir (K6). Müzik ve atmosfer, duygusal etkileşimi güçlendirerek izleyicinin sahnelerle kurduğu bağı artırmakta; bu durum dilsel girdinin daha kolay fark edilmesine ve hatırlanmasına katkı sağlamaktadır. Duygusal yoğunluğu yüksek sahnelerde kullanılan müzikler, dil öğrenme sürecinde motivasyonu destekleyen tamamlayıcı unsurlar olarak değerlendirilebilir.

Genel olarak tablo, Türk dizilerinin öğrenenlere işitsel, görsel ve kültürel açıdan zengin bir dil maruziyeti sunduğunu göstermektedir. Katılımcıların dikkatini çeken unsurlar, Türk dizilerinin yalnızca kelime ve dil bilgisi öğretimine değil; telaffuz, sözsüz iletişim, kültürel bağlam ve duygusal etkileşim gibi bileşenlere de katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Bu bulgu, dizilerin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde pragmatik farkındalığı artıran, çok katmanlı ve bütüncül bir öğrenme ortamı sunduğunu desteklemektedir.

5. Türk Dizilerinin Yeni Kelime ve İfade Öğrenimine Etkisi: Örtük (incidental) öğrenme ve motivasyon bağlamında ele alınan "Türk dizileri size yeni kelimeler veya ifadeler öğrenme konusunda yardımcı oldu mu? Örnek verebilir misiniz?" sorusuna verilen cevaplar Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. Türk Dizilerinin Yeni Kelime ve İfade Öğrenimine Etkisi

Tema	Kategori	Kod
Yeni Kelime/İfade Öğrenimine Katkısı ("Bunu diziden biliyorum!")	Evet, sık sık	K1 , K3
	Bazen	K2 , K4 , K5 , K8
	Nadiren	K6 , K7

Tema	Kategori	Kod
	Örnek Kelimeler/İfadeler	<i>Selam, Aşkım, Anne, Merhaba, Görüşürüz</i>

Tablo incelendiğinde, Türk dizilerinin katılımcıların yeni kelime ve ifadeler öğrenmelerine belirgin düzeyde katkı sağladığı görülmektedir. Katılımcıların tamamı, farklı sıklık düzeylerinde olmakla birlikte, diziler aracılığıyla Türkçeye ait yeni kelime ve ifadeler öğrendiklerini ifade etmiştir. Bu bulgu, Türk dizilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde örtük öğrenmeyi destekleyen doğal bir dil girdisi sunduğunu göstermektedir.

Katılımcıların bir bölümü, dizilerin yeni kelime ve ifadeleri öğrenme konusunda “sık sık” yardımcı olduğunu belirtmiştir (K1, K3). Bu gruptaki katılımcıların ifadeleri, dizilerde tekrar eden sözcüklerin, hitap biçimlerinin ve duygusal bağlam içinde kullanılan ifadelerin daha kolay fark edildiğini ve hatırlandığını göstermektedir. Özellikle karakterler arası etkileşimlerde sık kullanılan kelimeler, öğrenenler açısından bilinçli bir ezber sürecine gerek kalmadan öğrenilmekte; bu durum dil öğrenme sürecinin daha doğal ve akıcı ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

Katılımcıların çoğunluğu ise dizilerin yeni kelime ve ifade öğrenimine “bazen” katkı sağladığını ifade etmiştir (K2, K4, K5, K8). Bu grup açısından diziler, sistematik bir öğretim aracı olmaktan ziyade, sınıf ortamında ya da bireysel çalışmalarda öğrenilen kelimeleri pekiştiren ve gündelik kullanım bağlamında görünür kılan bir destek unsuru olarak işlev görmektedir. Bu durum, dizilerin Türkçe öğrenme sürecinde tamamlayıcı bir rol üstlendiğini ve öğrenilen kelimelerin kullanımını bağlam içinde anlamlandırmaya yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır.

Türk dizilerinin yeni kelime öğrenimine “nadiren” katkı sağladığını belirten katılımcılar (K6, K7) ise dizileri daha çok eğlence ya da kültürel ilgi amacıyla izlediklerini ifade etmişlerdir. Ancak bu gruptaki katılımcıların dahi bazı temel kelime ve ifadeleri diziler aracılığıyla öğrendiklerini belirtmeleri, dizilerin dil öğrenimi açısından tamamen etkisiz olmadığını göstermektedir. Bu bulgu, öğrenme düzeyindeki farklılıkların bireysel ilgi, izleme sıklığı ve başlangıçtaki dil yeterliği gibi değişkenlerle ilişkili olabileceğine işaret etmektedir.

Tabloda yer alan örnek kelime ve ifadeler (“Selam”, “Merhaba”, “Aşkım”, “Anne”, “Görüşürüz”), dizilerde sık tekrar eden, gündelik iletişimde yüksek kullanım sıklığına sahip sözcüklerdir. Bu tür ifadelerin öğrenilmesi, katılımcıların Türkçenin temel iletişim kalıplarına aşinalık kazandığını göstermektedir. Özellikle hitap ve selamlaşma ifadeleri, dil öğrenenlerin iletişime geçme cesaretini artırmakta ve Türkçeyi kullanmaya yönelik motivasyonu güçlendirmektedir.

Genel olarak tablo, Türk dizilerinin yeni kelime ve ifade öğrenimini destekleyen, doğal tekrar ve bağlamsal kullanım yoluyla öğrenmeyi kolaylaştıran etkili bir öğrenme ortamı sunduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcıların “bunu diziden biliyorum” şeklindeki ifadeleri, dizilerin yalnızca dilsel maruziyet sağlamadığını; aynı zamanda öğrenilen kelimelere anlamsal ve duygusal bir bağ kazandırdığını göstermektedir. Bu durum, Türk dizilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde kelime öğretimini destekleyen güçlü bir motivasyon ve pekiştirme aracı olarak değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır.

6. Dil Becerilerine Dizilerin Genel Etkisi: Türkçeyi anlama ve konuşma özelinde sorulan “Diziler sayesinde Türkçe konuşma ya da anlama becerilerinizde bir gelişme fark ettiniz mi?” sorusuna verilen yanıtlar Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7. Dil Becerilerine Dizilerin Genel Etkisi

Tema	Kategori	Kod
Dil Becerilerinde Gelişme (Genel Etkililik)	Evet (Diziler etkilidir)	K1, K1, K1, K5, K8
	Kısmen (Diziler etkilidir)	K2, K6, K7
	Konuşma/Anlama Gelişimi Farkı	<i>Anlama becerisi gelişti, Kelime telaffuzları gelişti, Konuşma becerisi gelişti, Kelime kullanımları arttı</i>

Tablo incelendiğinde, Türk dizilerinin katılımcıların Türkçe anlama ve konuşma becerileri üzerinde genel olarak olumlu bir etki yarattığı görülmektedir. Katılımcıların tamamı, farklı düzeylerde olmakla birlikte, diziler aracılığıyla dil becerilerinde bir gelişme fark ettiklerini ifade etmiştir. Bu durum, Türk dizilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde etkili bir dil girdisi kaynağı olduğunu ortaya koymaktadır.

Katılımcıların büyük çoğunluğu, dizilerin dil becerileri üzerindeki etkisini “etkilidir” şeklinde değerlendirmiştir (K1, K3, K4, K5, K8). Bu gruptaki katılımcılar, özellikle dizilerde sürekli karşılaşılan gündelik ifadeler, tekrar eden kelimeler ve doğal diyalogların, Türkçeyi anlama ve kullanma becerilerini belirgin biçimde geliştirdiğini vurgulamıştır. Bu bulgu, dizilerin öğrenenlere sürekli ve bağlamsal bir dil maruziyeti sunduğunu ve bu maruziyetin dil gelişimini desteklediğini göstermektedir.

Bazı katılımcılar ise dizilerin dil becerilerine katkısını “kısmen etkilidir” şeklinde ifade etmiştir (K2, K6, K7). Bu katılımcılar, dizilerin özellikle anlama becerisine katkı sağladığını; ancak konuşma becerisindeki gelişmenin daha sınırlı kaldığını belirtmişlerdir. Bu durum, konuşma becerisinin üretim odaklı yapısı gereği, yalnızca izleme yoluyla değil; etkileşim ve aktif kullanım gerektiren bir beceri olmasından kaynaklanmaktadır. Buna karşın, dizilerin konuşma becerisi için gerekli olan kelime hazinesi, telaffuz farkındalığı ve kalıp ifadeler açısından güçlü bir altyapı sunduğu anlaşılmaktadır.

Tabloda yer alan “konuşma/anlama gelişimi farkı” kategorisi, dizilerin dil becerileri üzerindeki etkisinin beceri türüne göre farklılaştığını ortaya koymaktadır. Katılımcılar, öncelikle anlama becerilerinin geliştiğini, ardından kelime telaffuzlarının iyileştiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte bazı katılımcılar, diziler sayesinde konuşma becerilerinde de ilerleme kaydettiklerini ve kelime kullanım sıklıklarının arttığını belirtmiştir. Bu bulgu, dizilerin özellikle dinleme ve anlama becerileri üzerinde doğrudan; konuşma becerisi üzerinde ise dolaylı ve destekleyici bir etki yarattığını göstermektedir.

Genel olarak tablo, Türk dizilerinin dil becerilerinin gelişiminde yüksek düzeyde etkili ve destekleyici bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Diziler, öğrenenlerin Türkçeyi daha fazla duymalarını, doğal konuşma ritmini fark etmelerini ve kelimeleri bağlam içinde öğrenmelerini sağlayarak, dil gelişimini bütüncül biçimde desteklemektedir. Bu yönüyle Türk dizileri, yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde özellikle anlama becerisini güçlendiren, konuşma becerisi için ise hazırlayıcı ve motive edici bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

7. Türk Dizilerini İzlemeye Yeni Başlayan Bireylere Yönelik Önerileri: “Türk dizileri izlemeye yeni başlayan birine Türkçe öğrenmesi için ne önerirsiniz?” sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlar Tablo 8’i meydana getirmiştir.

Tablo 8. Türk dizilerini izlemeye yeni başlayan bireylere yönelik önerileri

Tema	Kategori	Kod
Yeni Başlayanlara Öneriler	İzleme Stratejisi	<i>Alt yazıyı açıp not almaları, Dikkatli dinlemeleri, Kelimeleri not almaları, Diyalogları yeniden oluşturmaları</i>
	Motivasyon	<i>İlgi çekici türden başlamaları</i>

Tablo incelendiğinde, katılımcıların Türk dizilerini izlemeye yeni başlayan bireylere yönelik önerilerinin iki ana ekseninde toplandığı görülmektedir: izleme stratejileri ve motivasyonel yönelimler. Bu durum, Türk dizilerinin Türkçe öğrenme sürecinde yalnızca pasif bir izleme etkinliği olarak değil; bilinçli stratejilerle desteklendiğinde daha etkili bir öğrenme aracına dönüştüğünü göstermektedir.

“İzleme stratejisi” kategorisi altında yer alan öneriler, katılımcıların dizileri aktif bir öğrenme sürecine dönüştürme eğiliminde olduklarını ortaya koymaktadır. Alt yazıyı açarak izleme, dikkatli dinleme, yeni kelimeleri not alma ve diyalogları yeniden oluşturma gibi öneriler; öğrenenlerin dil girdisini bilinçli biçimde işlemelerine olanak tanıyan bilişsel ve üstbilişsel öğrenme stratejileri olarak değerlendirilebilir. Bu stratejiler, özellikle dinleme ve anlama becerilerinin gelişimini desteklerken, kelime öğreniminin kalıcılığını da artırmaktadır. Diyalogların yeniden oluşturulması gibi üretim odaklı öneriler ise dizilerin yalnızca anlama değil, konuşma becerisine geçişte de bir köprü işlevi görebileceğini göstermektedir.

“Motive edici unsurlar” kategorisinde yer alan öneriler ise, Türkçe öğrenme sürecinde duygusal bağlılık ve ilgi faktörünün önemini vurgulamaktadır. Katılımcılar, yeni başlayanlara ilgi çekici bir türden (örneğin romantik ya da dram) başlamalarını önermekte; bu sayede öğrenme sürecinin daha keyifli ve sürdürülebilir hâle geleceğini ifade etmektedir. Bu bulgu, öğrenme motivasyonunun sürekliliği açısından bireysel ilgi alanlarının belirleyici rol oynadığını göstermektedir. İlgi duyulan içeriklerle kurulan bağ, öğrenenlerin dizileri düzenli olarak izlemelerini ve Türkçeye daha fazla maruz kalmalarını teşvik etmektedir.

Genel olarak tablo, Türk dizilerinin Türkçe öğrenme sürecinde etkili olabilmesi için stratejik izleme ve motivasyonel uyumun birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Katılımcıların önerileri, dizilerin rastgele izlenen bir eğlence içeriğinden çıkarak, öğrenenlerin aktif katılım gösterdiği, farkındalık temelli bir dil öğrenme aracına dönüştürülebileceğini göstermektedir. Bu bulgu, Türk dizilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde yalnızca girdi sağlayan değil; aynı zamanda öğrenen özerkliğini ve öğrenme stratejilerini destekleyen tamamlayıcı bir kaynak olarak değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır.

8. Katılımcıların Türk dizilerinin dil öğrenimi açısından daha işlevsel hâle gelebilmesi için önerileri: Katılımcıların “Türk dizilerinde dil öğrenimi açısından daha faydalı olabilecek ne tür değişiklikler yapılabilir?” sorusuna yanıtları Tablo 9’da gösterilmiştir.

Tablo 9. Türk dizilerinin dil öğrenimi açısından daha işlevsel hâle gelebilmesi için öneriler

Tema	Kategori	Kod
Dizilerde Dil Öğrenimini Destekleyici Değişiklikler	İçerik Düzenlemesi	<i>Daha yavaş konuşma seçeneği, daha fazla günlük dil, daha fazla öğretmeye karşı tutum</i>
	Ek Materyal	<i>Bölüm sonu kelime listesi</i>

Tablo incelendiğinde, katılımcıların Türk dizilerinin dil öğrenimi açısından daha işlevsel hâle gelebilmesi için önerilerinin iki temel ekseninde yoğunlaştığı görülmektedir: içerik düzenlemesine yönelik beklentiler ve ek öğretici materyal gereksinimi. Bu bulgular, Türk dizilerinin mevcut hâliyle güçlü bir dil girdisi sunduğunu; ancak bazı pedagojik düzenlemelerle yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine daha doğrudan katkı sağlayabilecek bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

“İçerik düzenlemesi” kategorisi altında yer alan öneriler, öğrenenlerin özellikle anlaşılabilirlik (comprehensibility) ve gündelik dil kullanımı konularında beklentilerinin öne çıktığını ortaya koymaktadır. Daha yavaş konuşma seçeneği talebi, dizilerde kullanılan doğal konuşma hızının bazı öğrenenler için anlama sürecini zorlaştırabildiğine işaret etmektedir. Bu öneri, dil öğrenimi literatüründe vurgulanan *anlaşılabilir girdi* ilkesinin görsel-ışitsel medya bağlamındaki yansıması olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra daha fazla gündelik dile yer verilmesi yönündeki beklenti, öğrenenlerin resmi ya da dramatize edilmiş dil yapılarından ziyade günlük iletişimde işlevsel olan ifadeleri öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını göstermektedir.

Katılımcıların “daha fazla öğretmeye karşı tutum” ifadesi ise dikkat çekici bir bulgu sunmaktadır. Bu öneri, dizilerin açık ve doğrudan öğretici bir yapıya bürünmesinden ziyade, örtük öğrenmeyi destekleyen doğal anlatı yapısını koruması gerektiğine yönelik bir farkındalığı yansıtmaktadır. Başka bir ifadeyle katılımcılar, dizilerin didaktik bir öğretim materyaline dönüşmesini değil; eğlence ve anlatı bütünlüğü korunarak dil öğrenimini desteklemesini tercih etmektedir. Bu durum, dizilerin dil öğrenimindeki gücünün, öğretici olmaktan çok doğal ve bağlamsal maruziyet sağlamasından kaynaklandığını göstermektedir.

“Ek materyal” kategorisinde yer alan bölüm sonu kelime listesi önerisi ise dizilerin dil öğrenimine yönelik destekleyici araçlarla zenginleştirilebileceğine işaret etmektedir. Bu tür ek materyaller, dizilerde geçen kelime ve ifadelerin öğrenenler tarafından fark edilmesini ve pekiştirilmesini kolaylaştırabilir. Özellikle altyazılı izleme ile birlikte sunulacak kelime listeleri, dizileri izleyen öğrenenlerin pasif maruziyetten aktif öğrenmeye geçişini destekleyebilir. Bu öneri, dizilerin eğlence odaklı yapısını bozmadan, öğrenenlere isteğe bağlı pedagojik destek sunulabileceğini göstermektedir.

Genel olarak tablo, Türk dizilerinin dil öğrenimi açısından daha etkili hâle gelebilmesi için anlaşılabilirlik, gündelik dil kullanımı ve destekleyici öğrenme materyalleri gibi unsurların öne çıktığını ortaya koymaktadır. Katılımcı görüşleri, dizilerin doğrudan öğretici bir formata dönüştürülmesinden ziyade, mevcut anlatı gücünü koruyarak öğrenen dostu küçük düzenlemelerle yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine daha güçlü katkılar sunabileceğini göstermektedir. Bu bulgu, Türk dizilerinin hem kültürel hem de pedagojik açıdan esnek ve geliştirilebilir bir öğrenme ortamı sunduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırma, Türk dizilerinin Rusya’da yaşayan bireylerin Türkçe öğrenme motivasyonu ve dil becerileri üzerindeki etkilerini nitel bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlamıştır. Derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgular, Türk dizilerinin yalnızca bir eğlence aracı olmadığını; aynı zamanda dil öğrenimini destekleyen, kültürel farkındalığı artıran ve öğrenme motivasyonunu güçlendiren çok katmanlı bir öğrenme ortamı sunduğunu ortaya koymuştur. Katılımcı deneyimleri, diziler aracılığıyla Türkçeye yönelik ilginin arttığını, dilsel maruziyetin süreklilik kazandığını ve öğrenme sürecinin daha doğal ve anlamlı hâle geldiğini göstermektedir.

Araştırma bulguları, katılımcıların Türk dizilerini izlemeye başlama nedenlerinin çeşitlilik gösterdiğini ortaya koymuştur. Kültürel merak, sosyal çevre etkisi, dijital platformlardaki tanıtımlar ve bireysel ilgi gibi faktörler, dizilerle ilk temasın kurulmasında belirleyici olmuştur. Bu farklı başlangıç noktalarına rağmen dizileri izleme sürecinin zamanla Türkçe öğrenme isteğini artırdığı ve motivasyonel bir dönüşüm yarattığı gözlemlenmiştir. Bu durum, dizilerin başlangıçta dil öğrenme amacı taşımayan izleyiciler için dahi öğrenmeye açılan bir kapı işlevi görebildiğini göstermektedir.

Katılımcıların Türk dizilerini izlemeye başlamadan önceki Türkçe bilgi düzeyleri farklılık gösterse de dizilerin her düzeydeki öğrenen için işlevsel olduğu anlaşılmaktadır. Hiç Türkçe bilmeyen katılımcılar için diziler dile aşinalık kazandıran bir giriş alanı sunarken temel ve orta düzeyde Türkçe bilgisine sahip katılımcılar için kelime dağarcığını genişleten, anlama becerisini geliştiren ve pragmatik farkındalığı artıran bir destek unsuru hâline gelmiştir. Bu bulgu, Türk dizilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğreniminde kapsayıcı bir öğrenme ortamı sunduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırmada öne çıkan bir diğer önemli sonuç, Türk dizilerinin dil öğrenme motivasyonu üzerindeki güçlü etkisidir. Katılımcıların tamamı, dizilerin Türkçe öğrenme isteklerini farklı düzeylerde etkilediğini ifade etmiştir. Özellikle anlama becerisinde belirgin bir gelişme gözlemlenirken konuşma becerisindeki gelişmenin daha dolaylı ve zamana yayılan bir süreç olduğu görülmüştür. Bu durum, dizilerin özellikle dinleme ve anlama becerileri açısından güçlü bir girdi kaynağı sunduğunu, konuşma becerisi için ise hazırlayıcı ve destekleyici bir rol üstlendiğini göstermektedir.

Dilsel unsurlar açısından bakıldığında, katılımcıların dikkatini çeken unsurların yalnızca kelimelerle sınırlı olmadığı; telaffuz, vurgu, jest ve mimikler, kültürel içerikler ile müzik ve atmosfer gibi öğelerin de öğrenme sürecine katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Bu çoklu girdiler, öğrenenlerin dili bağlam içinde anlamlandırmalarına ve pragmatik yeterlik geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Özellikle diziler aracılığıyla öğrenilen selamlaşma ve hitap ifadeleri, katılımcıların Türkçeyi kullanmaya yönelik özgüvenlerini artırmaktadır.

Katılımcıların yeni başlayanlara yönelik önerileri ve dizilerde yapılabilecek düzenlemelere ilişkin görüşleri, Türk dizilerinin pedagojik açıdan geliştirilebilir bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymaktadır. İzleme stratejileri, altyazı kullanımı ve ek materyaller gibi öneriler, dizilerin öğrenme sürecinde daha bilinçli ve etkili biçimde kullanılabilmesini göstermektedir.

Öneriler

Araştırma bulgularına dayalı olarak aşağıdaki öneriler geliştirilebilir:

1. Dil öğretimi alanında, Türk dizileri yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde tamamlayıcı bir materyal olarak daha sistematik biçimde kullanılabilir.
2. Öğrenenler için, altyazılı izleme, kelime notları alma ve diyalogları tekrar etme gibi stratejiler teşvik edilmelidir.

3. Dizi yapımcıları ve dijital platformlar, isteğe bağlı yavaşlatılmış konuşma, bölüm sonu kelime listeleri gibi öğrenen dostu özellikler sunabilir.
4. Gelecek araştırmalar, daha geniş örneklerle nicel ve karma yöntemli çalışmalarla dizilerin dil öğrenimine etkisini farklı bağlamlarda inceleyebilir.
5. Politika yapımcılar, Türk dizilerinin kültürel diplomasi ve dil öğretimi potansiyelini göz önünde bulundurarak destekleyici projeler geliştirebilir.

Sonuç olarak bu çalışma, Türk dizilerinin Rusya bağlamında Türkçe öğrenme motivasyonunu ve dil becerilerini destekleyen güçlü bir kültürel ve pedagojik araç olduğunu ortaya koymakta; medya içeriklerinin yabancı dil öğrenimindeki dönüştürücü potansiyeline dikkat çekmektedir.

Kaynakça

- Kotanlı Kızıoğlu, Ş. (2022). *Medya ve Popüler Kültür: Yerli Televizyon Dizilerinde Tüketime Yönelik İşlevi ile Popüler Kültür Ürünleri*. Uluslararası sosyal medya ve iletişim araştırmaları dergisi, 5, 77-99.
- Kırbaş, G. (2022). Türk Dizi ve Filmlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Katkısı Bakımından Değerlendirilmesi: Balkanlar Örneği. *Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 201-221.
- Krashen, S. D. (1985). *The input hypothesis: Issues and implications*. Longman.
- Nye, J. S. (2005). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Özarlan, H. (2020). Küresel medya pazarında Türk dizilerinin yükselişi. In H. Özarlan (Ed.), *Medya, kültür ve küreselleşme* (ss. 201–225). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Çapık, E. & Dulupçu, M.A. (2023). Türkiye'nin tanıtımında Türk dizilerinin bölgesel başarısı. *Geographies, Planning & Tourism*, 3(2): 158-175.
- Arslan, Şerif, & İşman, A. (2025). Turkish TV Series as a Soft Power Tool. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 7(1), 69-106. <https://doi.org/10.46539/gmd.v7i1.543>
- Peters, E., & Webb, S. (2018). Incidental vocabulary acquisition through viewing L2 television. *Studies in Second Language Acquisition*, 40(3), 551–577.
- İşcan, A., & Aktürk, Y. (2014). Televizyon dizilerinin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanımı: *Seksenler* dizisi örneği. *International Journal of Language Academy*, 5, 234–246.
- Gökçe, A. F. & Çiçek, M. Ş. (2025). Rusya – Ukrayna Savaşında Türkiye'nin Denge Politikası. *KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 27 (48): 579-593.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9